

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ КОМПРЕССИОННОГО КОЛЬЦА

Рўзиматов Мухаммаджон Абдумўмин ўгли

ассистент,

Андижанский машиностроительный институт

Республика Узбекистан, г. Андижан

ruzimatov1991@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7267107>

АННОТАЦИЯ

Как известно, цилиндро-поршневой двигатель является основным элементом двигателя внутреннего сгорания, а срок службы и рабочие характеристики двигателя определяются техническим состоянием двигателя. Несколько факторов влияют на производительность этой группы. 60-70% общей механической мощности, теряемой в карбюраторных двигателях, теряется через цилиндро-поршневую группу[1,2,3]В дизеле эта величина достигает 75%. Это увеличит спрос на них. Имея это в виду, компрессионное кольцо имеет большое значение для внешнего вида поршня. Основным показанием для выбора внешнего вида поршня должна быть поверхность направляющей секции, которая касается цилиндра и штока цилиндра-поршня[4,5,6].

Ключевые слова: цилиндр, поршень, коленчатый вал, компрессионное кольцо, смазочное кольцо, аустенитная сталь, деформация штока поршня, коэффициент теплового расширения, тепловой барьер, тепловой поток, давление, частота вращения.

Одна из основных задач автомобилестроения - повышение долговечности и надежности цилиндро-поршневой группы автомобильных двигателей, снижение эксплуатационных расходов, анализ влияющих на них факторов и поиск необходимых решений. При этом производство двигателей в республике сосредоточено наоборот[7,8]. В свою очередь, увеличение срока службы цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) определяет долговечность двигателя. Производство надежных двигателей актуально и сегодня. Кроме того, все более приоритетными становятся проекты, направленные на усиление поршня. В этом случае надежная работа компрессионного кольца также увеличивает прочность цилиндро-поршневой группы[9,10].

Количество колец, устанавливаемых на поршни, показывает, насколько идеально выбрана форма поршня. В последнее время на дизельные двигатели зарубежного производства устанавливаются 2 компрессионных

кольца и 1 маслоъемное кольцо. По мере улучшения формы поршня увеличивается и количество колец. Но ни зажимное кольцо, ни маслопоглощающее кольцо не должны быть меньше единицы[11,12].

Преимущество уменьшения кольца велико, во-первых, это экономится от количества колец, во-вторых, длина поршня уменьшается, так что материал поршня может быть поглощен, а его сила инерции уменьшается за счет уменьшения массы поршня. Это позволяет коленчатому валу двигателя увеличивать скорость вращения, в результате чего увеличивается его мощность. Также возможно уменьшить высоту двигателя за счет уменьшения длины поршня. Такие поршни используются в тракторных двигателях Deutz, Cummins и Magnum. На кольца в процессе работы влияет несколько факторов[13,14].

Факторы, повышающие надежность компрессионного кольца, разнообразны. Они применяются с учетом конструкции и уровня нагрузки двигателя, конструкции поршней, температуры и величины среднего давления и скорости вращения и других величин. Конечно, необходимо учитывать стоимость приложения. Надежная работа компрессионного кольца предотвращает возникновение разрыва цилиндр-поршень[15,16].

Нанесите термостойкий материал на первую кольцевую канавку.

В этом методе надежная работа кольца обычно является удовлетворительной только при повышении температуры в зоне первого кольца, т.е. когда возникает возможность возгорания первого кольца. Для этого в ту часть, где находится первое кольцо, заливают термостойкий материал с коэффициентом теплового расширения, близким к материалу поршня, и открывают канавку для кольца (рис. 1).

Рисунок 1. Применение термостойкого материала в первой кольцевой канавке: 1-поршневой материал; 2-термостойкий материал.

Применение этого метода не только снижает температуру в кольцевой части, но также снижает эрозию канавки и увеличивает прочность барьера между кольцами[17,18].

Снижение температуры в кольцевой части можно увидеть на Рисунке 2 ниже. Перед использованием этого материала температура была 212 ... 214 °С. Эта температура считается пределом, угрожающим надежной работе кольца. В результате нанесения материала температура снижается до 202 ... 204 °С. Это намного ниже предельного значения, что обеспечивает надежную работу кольца. В качестве жаропрочного материала может использоваться аустенитная сталь или чугун с высоким коэффициентом линейного расширения[19,20].

Этот метод подходит для использования в поршнях двигателей большой мощности. Его использование в поршнях двигателей малой или средней мощности в среднем вдвое увеличивает стоимость производства поршня. Если стенки поршня тонкие, применение такого материала может уменьшить зазор между поршнем и цилиндром и уменьшить деформацию поршня. Таким образом, этот метод может относительно чаще применяться в поршнях карбюраторных двигателей[21,22,23]. В этом есть и тонкая сторона. Это также отделение литого материала от материала поршня при высоких температурах.

Рисунок 2. Изменение температуры при использовании термостойкого материала в зоне первого кольца:1-поршневой материал; 2-термостойкий материал.

Использование теплозащитного экрана. Этот метод также в основном используется для снижения температуры той части, где находится первое кольцо. Этот способ удобен и недорог. Тепловой барьер размещается в виде канавы над первой кольцевой канавой (рис. 3)[24,25,26].

Рисунок 3. Использование теплозащитного экрана для понижения температуры кольца рассола: 1-поршневой; 2-теплозащитных экрана.

Тепловой поток, полученный нижней частью поршня, попадает в тепловой барьер и вынужден обходить его, направления потока указаны стрелками. При этом повороте кольцо под преградой также огибает канаву. Температура первого кольца снижается на 10 ... 15 °С из-за невозможности повернуться навстречу потоку после прохождения потока через преграду[27,28,29].

В заключение, используя вышеуказанные методы, мы можем обеспечить прочность цилиндро-поршневой группы, надежную работу компрессионного кольца [30].

Список литературы:

1. Т.С.Худойбердиев, А.Н.Худоёров. Поршни и поршневые кольца двигателей внутреннего сгорания. – Ташкент. «Узбекистон», 2007.
2. Мамаев Г. И., Бакиров Л. Ю. Проблемы уличных парковок и зарубежный опыт организации парковок //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2022. – С. 57.
3. Рузиматов М.А., Юсупова Э.Н. Улучшение элементов масляного фильтра // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021.

- 2(83). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11321> (дата обращения: 25.02.2021).
4. Рузиматов М.А., Рахматалиев Н.Н., Худойбердиев В.М. Обеспечение надежной работы компрессионного кольца // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 3(84). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11384> (дата обращения: 25.03.2021).
5. Рузиматов М.А., Махмудов Ш.Ф. Улучшение экологии и охраны окружающей среды (на примере Республики Узбекистан) // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 5(86). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11702>
6. Рузиматов М.А. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА //
7. Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 5(98). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13814>
8. Mamadaliyev, M. X., Halilov, M. M., Rozimatov, M. A. O., & Rahmonov, X. N. O. (2021). Cotton stalk remover. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(9), 515-519. <https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=11&issue=9&article=089>
9. Ziyamukhamedova, U. A., Almataev, T. O., Dzhumabaev, A. B., & Bakirov, L. Y. (2022, June). Improvement of methods and means of testing non-conventional tribosystems. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030031). AIP Publishing LLC.
10. Ikromov, Nurullo, and Dilshod Rasulov. "TECHNIQUE AND INSTALLATIONS FOR ELECTROMAGNETIC TREATMENT IN THE FORMATION OF COMPOSITE POLYMER COATINGS." Universum: технические науки 7-3 (2021): 52-55.
11. Шипулин, Ю. Г., Холматов, У. С., Раимжанова, О. С., & Алматаев, О. Т. (2013). Оптоэлектронный преобразователь для автоматических измерений перемещений и размеров. Мир измерений, (1), 41-43.
12. Махкамович, Ш. М., Нурдинов, М. А., Солиев, Б. А. У., & Исмоилов, Р. И. Ё. (2021). Дорожно-транспортный комплекс, и их воздействие на окружающую среду. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(4), 689-696.

13. Imomkulov, K. B., and D. K. Mukimova. "The motivation parameters of wedge-shaped disk of the machine for preparing plow by flap to sowing." Scientific-technical journal 1.3 (2018): 145-147.
14. Khushnudbek R. et al. KINEMATIC ANALYSIS OF A NEW GEAR-LEVER DIFFERENTIAL TRANSMISSION MECHANISM WITH SYMMETRICAL DISPLACEMENT OF THE CENTERS OF ROTATION OF THE DRIVEN AND DRIVING GEARS //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-6 (86). – С. 30-35.
15. Рахмонов Х. Н., Исмаилов С. Т., Амиржонов А. А. СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ НОВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПЕРЕДАТОЧНОГО МЕХАНИЗМА С СИММЕТРИЧНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЦЕНТРОВ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩИХ И ВЕДОМЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И ЕГО МОДИФИКАЦИИ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 4-1 (85). – С. 56-59.
16. Erkinjonov A. et al. OPERATING CONDITIONS OF TRANSPORT VEHICLES //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 32-33.
17. Шукуров М. М. и др. ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИНДЕКС "БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ" ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 801-808
18. Махкамович Ш. М. и др. Дорожно-транспортный комплекс, и их воздействие на окружающую среду //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 689-696.
19. Toxir og'li T. X. et al. Analysis of Engine and Engine Technical Condition, Fuel Consumption and Effects on Gas Emissions //JournalNX. – Т. 8. – №. 6. – С. 78-82.
20. Turaev Shoyadbek, Rakhmatov Sukhbatillo. Introduction of innovative management in the system of passenger transportation and automated system of passenger transportation in passenger transportation. Asian Journal of Multidimensional Research. 2022. № 11. P. 34-38. DOI: <https://doi.org/10.5958/2278-4853.2022.00039.8>
21. Xayrullo Raxmonjon o'g'li Odilov Analyze the efficiency of alternative fuels // Science and Education. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analyze-the-efficiency-of-alternative-fuels> (дата обращения: 11.10.2022).

22. Imomkulov K. B., Mukimova D. K. The motivation parameters of wedge-shaped disk of the machine for preparing plow by flap to sowing //Scientific-technical journal. – 2018. – Т. 1. – №. 3. – С. 145-147.
23. Igamberdiev, A. K., Muqimova, D. K., Usmanov, E. Z., & Usmanova, S. D. (2022). Influence of the thickness of the roller discs of the combined machine on the indicators of their work during the processing of plowed lands afterwards. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 954, No. 1, p. 012001). IOP Publishing.
24. Igamberdiev A. K., Muqimova D. K. DETERMINATION OF THE RATIONAL VALUES OF THE PARAMETERS OF THE DISC ROLLERS OF THE COMBINED UNIT //Irrigation and Melioration. – 2020. – Т. 2020. – №. 3. – С. 67-72.
25. Muqimova D., Nurdinov M. COMPLIANCE WITH RESPONSIBILITY AND WORK REGIMES OF DRIVERS IN LEGAL REGULATORY DOCUMENTS DUE TO ACCIDENTS IN THE TRANSPORTATION OF INTERNATIONAL GOODS BY TRUCKS //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 15-25.
26. Мукимова Д. К. ОБОСНОВАНИЕ ШИРИНЫ МЕЖДУСЛЕДИЯ ДИСКОВ КАТКОВ КОМБИНИРОВАННОЙ МАШИНЫ //European research: innovation in science, education and technology. – 2020. – С. 13-16.
27. Muqimova D. et al. LOCATION AND DEVELOPMENT OF THE MAIN NETWORKS OF WORLD TRANSPORT //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 279-284.
28. MUQIMOVA D. K. et al. Analysis of the Current State of Population Growth and Level of Vehicle Ownership //Texas Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 13. – С. 22-28.
29. Jalolova Z., Rasulov S. MATERIALLARNING ISSIQBARDOSHLIK ME'ZONLARI VA ISSIQBARDOSH POLATLAR //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 137-141.
30. Mamasoliyev B., Melikuziev A., Sotvoldiyev O. Research of Factors Affecting the Cylinder-Porshen Group Work Process //Texas Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 7. – С. 8-12.
31. Melikuziev A. et al. IMPROVING THE PERFORMANCE OF THE FUEL INJECTION SYSTEM //Development and innovations in science. – 2022. – Т. 1. – №. 14. – С. 10-14.